

Tamizaje de trastornos del neurodesarrollo en niños de 10 meses a 1 año UMF 62

Teresa Edith Gutiérrez Gómez¹, Araceli Gutiérrez Romero², Rubén Ríos Morales¹

¹ UMF 62

² UMF Tlaxcala

Resumen

ANTECEDENTES: El neurodesarrollo se considera un proceso integral, dinámico, continuo y complejo, interfieren funcionamientos emocionales, afectivos, motores para la postura, movimiento, desarrollo del lenguaje y comunicación no verbal para lograr la socialización. Los trastornos del neurodesarrollo implican incapacidad de los niños de alcanzar habilidades tempranas de desarrollo. Su diagnóstico oportuno, reduce complicaciones y mejora la calidad de vida. **OBJETIVO:** Realizar tamizaje de trastornos del neurodesarrollo en niños de 10 meses a 1 año de edad de la UMF 62. **MATERIALES Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prolectivo, transversal, tamaño muestral calculado con una formula finita, el cual es de 122, de una proporción, muestreo no probabilístico, no aleatorizado bajo conveniencia. Se utilizó la prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil, tiene una sensibilidad de 0.81 y una especificidad de 0.61. Los criterios de inclusión son niños de 10 meses a 1 año, adscritos a la UMF 62, con más de 37 semanas de Gestación al nacer, que acepten participar en el estudio. El análisis estadístico para variables cualitativas se realizó por medio de frecuencias y porcentajes, variables cuantitativas por medidas de tendencia central, desviación estándar y valores máximos-mínimos. **RESULTADOS:** Se encontró en 122 pacientes que 9.8% presentaron trastorno de lenguaje, la comorbilidad más frecuente 13.9% con infección de vías urinarias en el embarazo y 17.2% con hospitalización al nacimiento. **CONCLUSIONES:** El principal trastorno encontrado es lenguaje y el antecedente de infecciones de vías urinarias durante el embarazo. Es importante realizar evaluación de factores postnatales: entorno familiar, acceso a estimulación y seguimiento.

Abstract

BACKGROUND: The neurodevelopmental is considered like a comprehensive, dynamic, continuous and complex process, in wich emotional functionings, afectivs, motors functions for posture, movement, development to language and no language communication intervenc to achievement the socialization. The neurodevelopmental disorders imply incapacity to achievement early skills. The timely diagnosis, low complications and improve the quality of life. **GOALS:** To do research to neurodevelopmental disorders to children of 110 monthsto 1 years old to UMF 62. **MATERIALS AND METHODS:** A observational, descriptive, prolective, cross sectional study was conducted, calculated sample size with finite formula, this was of 122, of one proportion, non- probabilistic sampling, non-ranandomized underconvenience. The Child Development Assessment test was used, wich has a sensitivity of 0.81 and a specificity of 0.61. The inclusion criteria are children aged 10 months to 1 year, enrolled in UMF 62, with more than 37 weeks of gestation at birth, who agree to participate in the study. The statistical analysis for qualitative variables was conducted using frequencies and percentages, and for quantitative variables using measures of central tendency, standard deviation, and maximum-minimum values. **RESULTS:** It was found in 122 patients that 9.8% presented language disorder, the most frequent comorbidity 13.9% with urinary tract infection in pregnancy and 17.2% with hospitalization at birth. **CONCLUSIONS:** The main disorder found is language and the history of urinary tract infections during pregnancy. It is important to evaluate postnatal factors: family environment, access to stimulation and monitoring.

Palabras Clave: trastornos de neurodesarrollo, lenguaje, embarazo, infancia, psicomotricidad

Keywords: neurodevelopmental disorders, language, pregnancy, childhood, psychomotor

1. INTRODUCCIÓN

El neurodesarrollo se considera el proceso integral, dinámico, continuo y complejo, en el que interfieren funcionamientos emocionales y afectivos, motores para el control de postura y movimiento, desarrollo del lenguaje y comunicación no verbal para lograr la socialización [1]. Los trastornos del neurodesarrollo son un

problema de salud ya que implica la incapacidad de los niños de alcanzar sus habilidades tempranas de desarrollo. Este proceso inicia antes del nacimiento y está relacionado con el crecimiento, diferenciación y maduración del sistema nervioso para desarrollar dichas funciones. Está determinado por factores ambientales, genéticos, sociales que interactúan entre sí [1].

Este proceso se inicia desde la presencia de reflejos primarios que integran conductas voluntarias complejas. El hecho de reconocer su ausencia nos da la oportunidad de identificar oportunamente datos de alarma para prevenir complicaciones futuras, como la predisposición a condiciones adversas que pongan en riesgo el desarrollo óptimo a futuro del menor. Sin embargo, la gran capacidad del sistema nervioso para poder llevar a cabo una rehabilitación o recuperación de ciertas funciones es la oportunidad que tiene el médico de atención primaria para intervenir en dicho desarrollo [2]. Esta supervisión médica debería ser continua y flexible, es indispensable el conocimiento del desarrollo, exploración neurológica normal para identificar dichas alteraciones en la consulta. Se debe derivar de manera oportuna estos pacientes a estimulación temprana e informar a los padres sobre los riesgos potenciales a los que están predispuestos sus hijos [3].

El crecimiento y desarrollo infantil pueden ser afectados por comorbilidades, sus variantes se determinarán por las condiciones genéticas, físicas, emocionales y sociales del menor [4]. Se define al crecimiento como aumento del tamaño y el desarrollo como el progreso físico y la función del cuerpo y la mente [5]. El crecimiento se puede valorar por medio de la medición de talla, peso y perímetro cefálico en cada consulta que se tenga, para poderlos comparar con los parámetros normales para su edad y/o sexo e interpretar la desviación o percentiles que estos tengan para dar un diagnóstico e iniciar manejo si fuera necesario para ello es indispensable la valoración del perímetro cefálico desde el nacimiento y hasta los 2 años, ya que una variación fuera de sus percentiles normales nos obliga a descartar alteraciones del desarrollo [6].

Es de gran importancia la valoración de este desarrollo mediante instrumentos de medición con suficiente confiabilidad, estandarizados de fácil aplicación y una acertada interpretación en relación clínica con dichos trastornos. Entre ellos se encuentra la escala de Bayley, la cual tiene reporte de una confiabilidad de 0.80 y validez de 0.70, diseñado por Nancy Bailey en Estados Unidos con versión original en inglés, y otra en español para mexicanos que viven en Estados Unidos planteada para la valoración del desarrollo en el área mental, psicomotriz y comportamental.⁷ Tiene 3 actualizaciones la última en 2005, en ella se miden las áreas cognitiva, comunicación comprensiva y expresiva, valoración del desarrollo motor grueso y fino, para niños de hasta 3 años y medio, se necesita de personal ampliamente capacitado para la aplicación de la misma y requiere de 45 a 75 minutos para su aplicación [7]. La prueba de desarrollo de DENVER es utilizada en niños de 0 a 6 años de edad, disponible en inglés y español, con un tiempo de aplicación de 20 minutos, una sensibilidad de 0.56 y especificidad de 0.80, valor predictivo de 11-90% que compara niños de la misma edad, valorando motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, personal social [8]. La Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE) argentina, cuenta con un valor predictivo del 75%, evalúa el desarrollo psicomotriz, lenguaje y social, disponible en español con un tiempo de aplicación de 10 a 15 minutos, sensibilidad de 0.80 y especificidad de 0.93, es compatible con el contexto epidemiológico y costumbres de su país, requiere de una pre-pesquisa realizada a los padres para saber si se le aplica o no la prueba al menor, de ser candidato a la aplicación de la prueba es porque presenta riesgo de presentar alteraciones del desarrollo [9]. Existe también la escala Batelle Developmental Inventory- Jean Newborg 2004-2016, con una segunda edición que valora desarrollo global en niños de 0 a 7 años y 11 meses, tiempo de aplicación de 50 a 70 minutos, tiene sensibilidad de 0.72, disponible en inglés y solo las pautas en español, sin instrucciones detalladas, emplea mayores recursos para su aplicación y de personal ampliamente capacitado, observación directa del niño, es funcional para un amplio rango de edad [10].

La escala elegida para este estudio es la Prueba Evaluación de Desarrollo Infantil “EDI”, es un tamizaje para población de un mes hasta 60 meses o 5 años de edad, la cual clasifica a la población en 14 grupos de acuerdo a edad y desarrollo, utiliza un sistema de semáforo para clasificar el riesgo de retraso, verde: desarrollo normal considerado de bajo riesgo, el paso a seguir con estos pacientes es solo hacer énfasis en continuar con la estimulación, amarillo: rezago en el desarrollo es decir no tiene las características de desarrollo de acuerdo a su grupo de edad pero si de uno previo, deberá remitirse a estimulación y hacer énfasis en el apoyo familiar por ultimo rojo: riesgo de retraso de desarrollo presenta datos de alerta relacionados con trastornos de desarrollo ante tal sospecha debe ser valorado profundamente [11].

Toma un tiempo de aplicación de 10 a 15 minutos, valora cinco ejes:

- 1.- Los factores de riesgo biológico por medio de un interrogatorio al cuidador.
- 2.- Valoración de datos de alarma.
- 3.- Parámetros de desarrollo; motor fino y grueso, lenguaje social y conocimiento.
- 4.- Datos de alarma.
- 5.- Estimación neurológica por medio de observación del menor, examinando su conducta y realizando evaluación directa del niño.

Se requieren corregir la edad cronológica con la finalidad de ubicar de forma adecuada al menor en su grupo correspondiente, se necesita de pocos materiales de acuerdo con el grupo de edad, en este caso (grupo 7) un tapete, un juguete llamativo, sonaja y un objeto o bola pequeños de papel, espacio físico para realizar evaluación [12].

Esta prueba se desarrolló en México en el año 2011 por Rizzoli-Córdoba al no contar con una prueba de tamizaje que valorara el desarrollo psicométrico en esta población, por lo cual se llevó a cabo un estudio transversal donde se estudiaron a niños de cinco años y menos de los estados de Chihuahua, Yucatán y Distrito Federal, comparando con la escala Bayley-III y para prueba diagnóstica con el Inventario de desarrollo de Battelle 2ª edición, presentó sensibilidad 0.81 (IC 95% 0.75-0.86), especificidad 0.61 (IC 95%: 0.54-0.67) concordancia 0.70 (IC 95% 0.66-0.74). La interrelación de las zonas de desarrollo entre EDI y Bayley III precisa por edades, presentando tamizaje fue: área motora fino 0.468, motor grueso 0.441, lenguaje 0.508, social 0.336 y adaptativo 0.355 ($p < 0.001$)” [13]. De acuerdo con el estudio Hoyos-Quintero dónde se compararon las distintas escalas de evaluación de Hispanoamérica tiene un objetivo claramente establecido, emite resultados apropiados para el objeto de estudio, tiene análisis estadísticos adecuados, sin embargo, presenta un riesgo no claro para el cálculo de la muestra y perdida de seguimiento menor del 5% [14]. De acuerdo con el censo que se realizó en 2020, por parte del INEGI en México se encuentran 6,179, 890 pacientes con algún trastorno, que se contempla en 4.9% de la población general [15]. Sin embargo, en el estudio realizado en Oaxaca por López et al cuyo objetivo fue encontrar cual era la presencia alteraciones de desarrollo en niños de poblaciones marginadas, mediante la Evaluación de Desarrollo Infantil, se encontró una prevalencia del 43% con predominio del sexo masculino y mayor afectación de lenguaje en un 29% y en segundo lugar la motricidad gruesa 18% con sólo 2% de afectaciones neurológicas [16].

El grupo a estudiar son los niños de 10 meses a 1 año de edad derechohabientes de la UMF 62, se selecciona este grupo considerando que es una de las etapas más importantes para la toma de decisiones y tratamientos oportunos, ya que el paciente deberá presentar los logros del neurodesarrollo de las etapas previas 3 a 4 meses y 6 a 8 meses, existe la recomendación de realizar una evaluación en los primeros 6 meses, posteriormente en el primero y segundo año y por ultimo entre este último y los 3 años [17]. En la primera infancia se dan las

habilidades que le permitirán al menor su interacción con el entorno social, así como el desarrollo del cerebro, encontrando una relación entre lo genético y lo ambiental [18]. Este cambio es dinámico y tiene gran influencia con el ambiente social, psicológico y más importante la interacción familiar que el menor tenga, si este se encuentra alterado, aunado a una estimulación pobre, tendrá mucha menor oportunidad de desarrollar su plasticidad cerebral, por esta razón esta etapa es considerada por diferentes estudios como la más importante [19].

La estimulación temprana tiene relevancia para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje y el desarrollo cerebral, ya que como se mencionó anteriormente el desarrollo es un proceso dinámico, tiene momentos de progresos y de retroceso, este no concluye solo en esta etapa, por tal motivo resulta relevante realizar un diagnóstico oportuno de forma individualizada [20].

Se considera un retardo o trastorno del neurodesarrollo a las alteraciones que se relacionan con una inadecuada maduración y función del niño, la asociación con comorbilidades condicionará el tipo de trastorno [21]. Generalmente las afectaciones encefálicas darán como consecuencia un trastorno motor, por ejemplo, parálisis cerebral, retraso intelectual, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, epilepsia, y de acuerdo con el área afectada, alteraciones en lenguaje, auditivas o visuales [22].

Las alteraciones o déficits sensoriales tienen un periodo crítico en los dos primeros trimestres de la infancia, siendo más frecuentes las alteraciones de la visión y audición, las cuales son fundamentales para la adaptación del menor a la sociedad [23]. Los trastornos visuales se presentan en una cuarta parte de los menores con trastornos y dentro de ellos se consideran las alteraciones de refracción, el estrabismo y las retinopatías, que a su vez se encuentran relacionadas con diferentes comorbilidades, principalmente prematuridad extrema [24]. La audición tiene una prevalencia menor, relacionada a comorbilidades al nacimiento como la prematuridad, asociada a hemorragia cerebral, uso de ventilación mecánica y el uso de medicamentos ototóxicos. Este trastorno se encuentra estrechamente relacionado al trastorno del lenguaje, o como causa principal del mismo, presentando como consecuencia falta de adaptación social [25].

La epilepsia es considerada una enfermedad relacionada como comorbilidad de los trastornos del neurodesarrollo ya que su presencia está asociada a alteración psíquica motora y adaptativa. De los trastornos motores como principal complicación de la epilepsia, la parálisis cerebral es la más frecuente, su tamizaje se puede llevar a cabo en la primera infancia, para evitar el daño permanente como se menciona en el artículo “Comorbilidad en pacientes con trastornos del neurodesarrollo” [7]. Los daños al sistema nervioso pueden ocasionar alteraciones en la sustancia blanca, corteza cerebral y ganglios basales, presentando algún trastorno [26].

Dentro de los trastornos de funciones mentales se encuentra el trastorno de atención con hiperactividad, que se asocia a alteraciones genéticas, alteración de funciones cognitivas, como trastornos de coordinación, del lenguaje y del espectro autista, trastornos emocionales [26].

Menos comunes se encuentran los trastornos de la deglución, los cuales se pueden ver afectados por trastornos en los reflejos de succión, el cual debe ser detectado desde la etapa neonatal como signo de alarma ya que puede sugerir problemas neurológicos; las alteraciones de la deglución son comúnmente identificadas en pacientes con trastornos motores y que pueden conllevar a problemas en la alimentación del paciente, con su consecuente repercusión en el crecimiento y nutrición, afectando la calidad de vida del paciente [27].

Finalmente, al detectar los principales trastornos de neurodesarrollo en esta etapa nos da oportunidad de prevenir una gran variedad de comorbilidades en el menor, así mismo al descubrir ciertas comorbilidades en el menor y referir oportunamente previene estos trastornos.

2. METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo en la Unidad de Medicina Familiar número 62, el cual fue un estudio observacional, descriptivo, transversal y prolectivo. La muestra incluyó 122 pacientes de 10 meses a 1 año de edad, pacientes nacidos en Enero a Marzo de 2023, con edad mayor a 37 semanas de gestación al nacer, de los cuales sus padres firmaron carta de consentimiento informado. Una vez aprobado por el comité local de investigación en salud y comité de ética, se llevó a cabo la búsqueda de la muestra de pacientes para dar a conocer el estudio y su realización. Se utilizó la Escala de Desarrollo Infantil, la cual tiene una sensibilidad de 0.81 y especificidad de 0.61.

Para el análisis estadístico se consideraron variables cualitativas nominales como trastornos de neurodesarrollo, antecedentes como hospitalización en unidad de cuidados intensivos neonatales al nacimiento, antecedente de diabetes gestacional, preeclampsia, infección urinaria, cervicovaginitis en la madre, que se reportaron por medio de frecuencias y porcentajes; para variables cuantitativas continuas, como peso al nacimiento, perímetro cefálico actual; variables cuantitativas discretas como la edad gestacional, número de consultas prenatales de la madre y edad materna; cuantitativas ordinales como calificación Apgar al nacimiento, reportadas por medidas de tendencia central y valores máximos- mínimos.

En último lugar se utilizó y se analizaron los datos obtenidos por medio del programa SPSS v20. por medio de tablas.

3. RESULTADOS

Se encontró que el principal trastorno de neurodesarrollo en niños de 10 meses a 1 año en la UMF 62 es el trastorno de lenguaje, con un porcentaje de 9.8% (Frecuencia 12 pacientes). El peso predominante al nacimiento de los participantes fue 2501 a 3000 gramos con un porcentaje de 42% (Frecuencia 51 pacientes). El perímetro cefálico sobresaliente fue de 47 cm con un porcentaje de 25.4% (Frecuencia 31 pacientes), **Tabla 1.**

La edad gestacional al nacimiento de los participantes en su mayoría fue de 38 semanas, porcentaje 32.8% (Frecuencia 40 pacientes). La calificación de Apgar más común fue 7-10, porcentaje 99.2%, (Frecuencia 121 pacientes). El 17.2% de los pacientes tiene antecedente de hospitalización al nacimiento o antes del primer mes de edad. (Frecuencia 21 pacientes). El máximo número de consultas prenatales que recibió la madre fue de 10 y el mínimo de consultas fue 3. La media fue de 7.75 consultas y la moda de 9 consultas con un porcentaje de 40.3%. (Frecuencia de 50 pacientes). El 3.3% de las madres padeció diabetes gestacional. (Frecuencia 4 pacientes). El 9.8 % de las madres padeció preeclampsia. (Frecuencia 12 pacientes).

13.9% de las madres curso con infecciones de vías urinarias durante el embarazo. (Frecuencia 17 pacientes). Las madres de los menores cursaron con cervicovaginitis durante el embarazo en un 7.4%. (Frecuencia 9 pacientes). La media de la edad materna al momento del nacimiento de los menores participantes fue 27.32 años, la edad mínima fue 17 años y la máxima 42 años, se obtuvo una desviación estándar de 5.536. La edad predominante (moda) fue de 23 años con un porcentaje de 9.7% (Frecuencia 12 pacientes), **Tabla 2.**

Tabla 1. Trastornos de neurodesarrollo en niños de 10 meses a 1 año de edad en la UMF 62

TRASTORNOS DE NEURODESARROLLO	FRECUENCIA (número de pacientes)	PORCENTAJE %
1. Trastorno de desarrollo motor fino	1	.8
2. Trastorno de desarrollo motor grueso	6	4.9
3. Trastorno de desarrollo de lenguaje	12	9.8
3,4 Trastorno de desarrollo de lenguaje y desarrollo social.	1	.8
4. Trastorno de desarrollo social	5	4.1
5. Trastorno neurológico	3	2.5
6. Ninguno	94	77.0
TOTAL	122	100.0

Fuente: Encuestas

Tabla 2. Características clínicas y demográficas de pacientes de 10 meses a un año de edad en la UMF 62

Características demográficas	n=122
Edad materna al nacimiento del menor X (Vmin-Vmax)	27.32(17-42)
Peso: Porcentaje % (frecuencia) 2502 a 3000 gramos	42% (51 pacientes)
Perímetro cefálico: Porcentaje % (frecuencia) 47cm	25.4% (31)
Comorbilidades: Porcentaje % (frecuencia)	17.2% (21)
1. Hospitalización al nacimiento o antes del primer mes de edad	3.3% (4)
2. Madre con Diabetes gestacional	9.8% (12)
3. Madre con preeclampsia	13.9% (17)
4. Madre con infección urinaria durante el embarazo	7.4% (9)
5. Madre con cervicovaginitis durante el embarazo	
Edad gestacional Porcentaje % (frecuencia) 38 semanas	32.8% (40)
Calificación Apgar Porcentaje % (frecuencia) 7-10	99.2% (121)
Máximo número de consultas prenatales que recibió la madre 1. X (V mín - V máx.)	7.75 (3-10)

Fuente: Encuestas

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se llevó a cabo el tamizaje de 122 niños de 10 meses a 1 año en la Unidad de Medicina Familiar N. 62, en el cual se observaron los trastornos de neurodesarrollo que presentaban de acuerdo con la aplicación de la escala del Estudio de Desarrollo Infantil, la cual evalúa 5 trastornos de neurodesarrollo, basado en estudios de niños mexicanos, que consta de 14 grupos de estudio, en esta investigación se aplicó el grupo 7 para niños de 10 meses a 1 año de edad. En esta investigación se encontró que el trastorno de lenguaje es el más común, con un porcentaje de 9.8%, seguido de trastorno motor grueso con 4.9%, mostrando una relación con el estudio realizado en Oaxaca por López et al 2023, en el cual se encontró mayor afectación de lenguaje en un 29%, y en

segundo lugar motricidad gruesa con un 18%. Este tipo de estudios son relevantes ya que como lo menciona La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 no se incluyen en esta la discapacidad en grupos de 0 a 4 años por la complejidad de la condición de este grupo de edad, sin embargo, menciona en el grupo de 5 a 14 años un 10.4% de discapacidad, respecto a la población general, lo cual muestra que es importante el diagnóstico oportuno de estos trastornos. En la ENADID 2018 se menciona que el 30.2% de niños de 4 años o menos presenta problemas de comunicación y lenguaje y 10.9% alteraciones motrices. En nuestro estudio es relevante mencionar la presencia de ciertos factores, se encontró que el 17.1% de la población de menores cursó con hospitalización al nacimiento, 3.3% de las madres de estos menores padeció diabetes gestacional, 13.95% infecciones urinarias durante su embarazo, 7.4% cervicovaginitis y 9.8% preeclampsia. D. León E, Triana I, (2024) realizó un estudio observacional en el cual se encontraron como factores en 51% de las madres de niños con afectación de desarrollo en infantes de 0 a 24 meses la presencia de infecciones urinarias y 9% la presencia de hipertensión arterial.

Lo cual nos deja una brecha de estudio para conocer los factores postnatales que condicionan estos trastornos, al ser baja la incidencia de las comorbilidades prenatales encontradas en este estudio. Cabe mencionar que el 99.2% de la muestra presentó un Apgar mayor a 8/9, así como control prenatal con una media de 7.7 consultas. Coffre A, L. Giraud, et al (2022) menciona como primordial, el conocimiento de la familia, maestros y médicos a cargo de los menores de estos trastornos, para una derivación oportuna, mencionando como principal identificar alteraciones de la audición para disminuir la presentación de desarrollo de lenguaje [42].

Zavala L, Guzmán E. (2022) mencionan en su investigación de preeclampsia y estos trastornos que el antecedente de preeclampsia es un factor para desarrollar alteración en los movimientos finos y gruesos, mencionando de igual forma alteración de lenguaje, siendo estos los 2 principales trastornos encontrados en nuestro estudio [43].

El objetivo principal de esta investigación fue conocer el tamizaje de trastornos del neurodesarrollo en niños de 10 meses a 1 año de la UMF 62 y se encontró que el principal trastorno es el del lenguaje, seguido de los trastornos motores gruesos. En dicha investigación encontrando que la mayoría de las madres tuvieron un adecuado control prenatal, mientras que, la comorbilidad con mayor porcentaje fue la presencia de infecciones de vías urinarias durante el embarazo con un 13.95%.

Sin embargo, de acuerdo con la Escala de Desarrollo Infantil solo se estudian como factores postnatales, el antecedente de hospitalización, edad gestacional y el perímetro cefálico, de los cuales en este estudio se encontró que sólo el 17.2% de la población estudiada tuvo hospitalización antes del primer mes de vida. La mayor parte de la población presentó control prenatal (7 consultas promedio), adecuado peso al nacimiento, edad gestacional a término en 32.8% de la muestra y Apgar de 7/10 en el 99.2% de los pacientes.

Se recomienda el seguimiento del desarrollo neurológico en todos los menores de 10 meses a 1 año de forma continua y supervisada, se plantea la necesidad de un programa o apartado en la cartilla nacional de salud, con la finalidad de este seguimiento. Es importante implementar medicina preventiva en las infecciones de vías urinarias, orientando a las madres sobre las medidas generales a llevar a cabo para su disminución, así como reforzar el tamizaje de estas. El seguimiento de los pacientes con hospitalizaciones al nacimiento puede ser una oportunidad para mejorar el desarrollo neurológico y detección de trastornos.

Será factible conocer otro tipo de factores como la dinámica familiar, los hábitos y la estimulación temprana que realice cada familia y esto sea clave en el desarrollo psicomotriz. Considerando la necesidad de detectar estos trastornos y disminuir su impacto en la sociedad del menor, ¿sería factible implementar en el área de promoción a la salud de la cartilla nacional de salud, un programa de estimulación temprana supervisado por

el personal de salud, con registro de este en cada contacto con el paciente, con el impacto de un esquema de vacunación?

Se recomienda la utilización de escalas que consideren otros factores de riesgo postnatales que involucren el contexto familiar, la educación de los padres, el acceso a la salud que tengan los menores. Se puede mejorar este tipo de investigaciones, dando seguimiento a los menores que sean derivados a medicina familiar con el tamizaje. Se sugiere una política donde se lleve a cabo un seguimiento continuo y supervisado del desarrollo neurológico.

REFERENCIAS

- [1] Cuevas Cervera JL, Machado Casas IS. Neurodesarrollo en los dos primeros años, ¿todo bien? En AEPap (ed.). Congreso de Actualización en Pediatría 2023. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; p. 195-205.
- [2] Cepero Val MT, Ortiz Palmero E. Estrategia de acciones que contribuyan a la prevención de trastornos del neurodesarrollo en niños vulnerables. II Jornada Virtual Internacional y XI presencial de medicina familiar Mayo 2023. Facultad de Ciencias Médicas Morón, Cuba.
- [3] Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020. Organización Mundial de la Salud.
- [4] Abreu Díaz, etal. Factores de riesgo perinatales y evolución del neurodesarrollo hasta el primer año de edad. Revista Cubana de Pediatría, 2021;93(4):e1531.
- [5] Han et al. Maternal acute and chronic inflammation in pregnancy is associated with common neurodevelopmental disorders: a systematic review. *Translational Psychiatry* (2021) 11:71. <https://doi.org/10.1038/s4138/s41398-021-01198-w>
- [6] Comisión Nacional de Protección en Salud. Manual para la evaluación de menores de cinco años con riesgo de retraso en el desarrollo. Primera edición. México D.F: Secretaría de Salud, 2013. 88p.
- [7] Rebolledo R, Jurado V. Análisis de escalas para la evaluación del desarrollo infantil usadas en América: Una revisión de literatura. *Rev Mov Cient.* 2016; 10(2):72-82.
- [8] Jumbo Salazar, etal. Tes de Denver y el test Prunape, instrumentos para identificar alteraciones de desarrollo psicomotor. *Revista científica uisrael.* vol 8 núm 1, Enero-Abril 2021.
- [9] Moretti P., Lechuga, M, Torrecilla, N. (2020). Desarrollo psicomotor en la infancia temprana y funcionalidad familiar. *Psycologia*, 14(2), 37-48. <https://doi.org/10.21500/19002386.4646>.
- [10] González, S, Sánchez J. Caracterización de los niveles de desarrollo en niños y niñas de 2 a 4 años: un estudio de caso. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión educativa.* Vol 7, Núm 14, Julio-Diciembre 2020.
- [11] “Lineamiento de Operación 2020 del Componente Desarrollo en la Infancia” Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. CENSIA. Programa de Atención a la Salud de la Infancia.
- [12] Antonia Rizzoli Córdoba. Manual para la Aplicación de la Prueba Evaluación del Desarrollo Infantil “EDI”. Segunda Edición 2021. Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA).
- [13] Hoyos A, Hordoñez L. Escalas de evaluación del desarrollo psicomotor en Hispanoamérica. *eciMED.* 2022; 94(3):e2120
- [14] INEGI COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 225/21
- [15] <https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6473>
- [16] https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Nino21.pdf.
- [17] López A et al. Prevalencia de alteraciones en el neurodesarrollo en niños de población rural de Oaxaca evaluados mediante la prueba Evaluación de Desarrollo Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Manual para la evaluación de menores de cinco años con riesgo de retraso en el desarrollo. *Rev neurol.* (Ed. Impr);76(2):41-46,Ene-Jun.2023. Graf, tab <https://neurologia.com/articulo/2022240/>
- [18] Domínguez F. Neurodesarrollo y estimulación temprana. *Revista Cubana de Pediatría.*2019;91(2):e819. <https://orcid.org/0000-0003-3971-5612>
- [19] Oates J, et. al. El cerebro en desarrollo. La Primera Infancia en perspectiva 7. Primera Edición 2012 .The Open University. Reyno Unido.
- [20] Foster J, López I. Neurodesarrollo humano: un proceso de cambio continuo de un sistema abierto y sensible al contexto. *Rev Med Clin CONDES* 2022;33(4) 338-346. <http://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.06.001>

- [21] Gallego M. La importancia de la estimulación adecuada durante el neurodesarrollo en la primera infancia. *Revista Senderos pedagógicos*. No 10, Enero-Diciembre 2019 pp 103-120
- [22] RICARDO-GARCELL, Josefina et al. Alteraciones del neurodesarrollo en niños menores de 5 años en dos estados de la República Mexicana. *Rev. mex. neurocienc.* [online]. 2022, vol.23, n.5, pp.165-170. Epub 17-Nov-2022. ISSN 2604-6180. <https://doi.org/10.24875/rmn.21000075>.
- [23] Carrasco X. Sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad: consolidaciones, actualizaciones y perspectivas. *Rev. Med. Clin. Condes* 2022; 33(%) 440-449. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2022.08.001>
- [24] Calleja-Pérez B, Fernández-Perrone A, Fernández-Mayoralas D, Jiménez De Domingo A, Tirado P, López-Arribas S, et al. (2020). *Estudios genéticos y neurodesarrollo: De la utilidad al modelo genético*. Med.;80.
- [25] Tomalá Perero, J. D., Peña Cordero, S. J., & Ortega Barco, M. A. (2023). Complicaciones asociadas sobre efectos neurodesarrollo en bebés prematuros hasta la edad a término: revisión sistemática. *Ciencia Digital*, 7(1), 190-204. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v7i1.2484>.
- [26] Gutiérrez-Cruz N, Torres-Mohedas J, Carrasco-Marina ML, Olabarrieta Arnal I, Martín-Del Valle F, García García ML. Desarrollo psicomotor en prematuros tardíos a los dos años de edad: comparación con recién nacidos a término mediante dos herramientas diferentes. *Rev Neurol* 2019; 68: 503-9. doi: 10.33588/rn.6812.2018360.
- [27] García R, Robinson M. Comorbilidad en pacientes con trastornos del neurodesarrollo. *Revista Cubana de Pediatría* 2020;92(4):e1108
- [28] Avila A. Retraso del Neurodesarrollo, Desnutrición y Estimulación Oportuna en Niños Rurales Mexicanos. 2018. *Acta de Investigación Psicológica*. Vol 8, Núm 3. Doi: <https://doi.org/10.22201/fpsi.20074719e:2018.3.01>
- [29] Recinos A. Caracterización del neurodesarrollo infantil. "Signos de alarma". 2022 *Revista Académica Sociedad Del Conocimiento Cimzac*, 2(2), 139-149. <https://doi.org/org/10.46780/sociedadcunzac.v2i2.38>
- [30] INEGI Comunicado de prensa Núm. 164/20 28 de Abril de 2022.
- [31] Oliveira et al. Technologies to support the diagnosis and/or treatment of neurodevelopmental disorders: A systematic review. *Neuroscience and Bio behavioral Reviews* 145 (2023) <http://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.105021>
- [32] Robinson et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Cognitive Interventions for Children With Central Nervous System Disorders and Neurodevelopmental Disorders. *Journal of Pediatric Psychology* 39 (8) pp 846-865
- [33] Carlos-Olivia, Vitae MP, Graña N, Rouvier ME, Zeltman C. Evolución del neurodesarrollo con el uso del cuestionario de edades y etapas ASQ-3 en el control de salud de niños. *Rev Neurol* 2020;70:12-8. <https://doi.org/10.33588/rn.7001.2019169>.
- [34] Boulton, K, Guastella A, et al. Mental health concerns in children with neurodevelopmental conditions attending a developmental assesment service. *Journal of Affective Disorders* 335 (2023) 264-272 <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.04.098>
- [35] Galan I, Lascorz S, Gómez M. Abordaje Integral en los trastornos del neurodesarrollo. *Rev Hosp Jua Méx* 2017; 84(1):19-25.
- [36] Neurodevelopmental disorders-Detection and referral of at risk children "Clinical practice guidelines method- Febraury 2020. DSM5-Diagnostic and Statistical Manual of Mental www.has-sante.fr disorders-American Psychiatric Association.
- [37] Araújo M, Miranda R. The impact of environment on neurodevelopmental disorders in early childhood. *Journal de Pediatría* 2022;98(51):S66-S72
- [38] Ilyka D, Johnson M, Lloyd S. Infant social interactions and brain development: A systematic review. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 130 (2021) 448-469.
- [39] Yang Y, Zhao S, et al. Prevalence of neurodevelopmental disorders among US Children and adolescents in 2019 and 202. *Front. Psychol.* 13:997648. Doi: <https://www.doi:10.3389/fpsyg.2022.997648>.
- [40] Cainelli, E. Bisiacchi, P. Neurodevelopmental Disorders: Past, Present, and Future. *Children* 2023, 10,31. <https://doi.org/10.3390/children10010031>
- [41] Global report on children with developmental disabilities: from the margins to the mainstream. Geneva: World Health Organization and the United Nations Children's Fund (UNICEF), 2023.
- [42] Frances, et al. Current state of knowledge on the prevalence of neurodevelopmental disorders in childhood according to the DSM-5: a systematic review in accordance with the PRISMA criteria. *Child an Adolescent Psychiatry an Mental Health* <https://doi.org/10.1186/s13034-022-00462-1>
- [43] Nudel R, Vang R. Developmental language disorder-a comprehensive study of more than 46,000 individuals. *Psychiatry Research* 323 (2023)115171. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115171>
- [44] Coffre A, Giraud L. et al. Detección precoz de los trastornos del lenguaje oral en la infancia y su clasificación. *EMC-Otorrinolaringología*. Volume 51, ISSUE 3, July 2022, Pages 1-11.
- [45] [https://doi.org/10.1016/S1632-3475\(22\)46711-7](https://doi.org/10.1016/S1632-3475(22)46711-7)
- [46] Zavala L, Guzmán E. Investigación sobre Preeclampsia y Desarrollo Neurológico Infantil. *Escuela de Salud Pública de México*. 2022 <https://www.espm.mx/blog/investigacion-sobre-preeclampsia-y-desarrollo-neurologico-infantil/>

Correo de autor de correspondencia: dra.teregt712@gmail.com